

ORIENTAÇÃO PREVENTIVA

TEMA: Requisitos mínimos para captação de recursos junto aos Governos do Estado e Federal.

1. INTRODUÇÃO

A captação de recursos por meio de transferências voluntárias entre entes federados — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — representa um dos principais mecanismos de viabilização de políticas públicas, especialmente para os entes com menor capacidade orçamentária. Essa prática visa atender a objetivos de interesse comum, respeitando os princípios do pacto federativo e da cooperação interfederativa. Para que essas transferências sejam realizadas de forma eficiente e regular, os entes subnacionais devem observar um conjunto de requisitos legais, administrativos e técnicos, cuja inobservância pode implicar na rejeição da proposta, suspensão da liberação de recursos ou responsabilização dos gestores.

Esta orientação preventiva tem como objetivo apresentar os **requisitos mínimos para a captação de recursos financeiros junto aos Governos Estadual e Federal**, no contexto das transferências voluntárias entre entes públicos. Com foco prático, o trabalho oferecerá **check-lists operacionais, modelos de documentos** e abordagens metodológicas voltadas à formalização, execução e prestação de contas de convênios e contratos de repasse. Serão ainda introduzidos os conceitos fundamentais dessas modalidades de ajuste, bem como os principais instrumentos normativos federais e estaduais que regulam o tema, com destaque para o **Decreto Federal nº 11.531, de 16 de maio de 2023**, e o **Decreto Estadual nº 66.173, de 26 de outubro de 2021**, do Estado de São Paulo.

2. DESENVOLVIMENTO

Preliminarmente, deve-se destacar que as transferências que podem ser pleiteadas aos Governos Federal ou do Estado são intituladas **Transferências Voluntárias**, pois não decorrem de imposição legal, mas sim de **discricionariedade e interesse político** das aludidas esferas de Governo.

A celebração de convênios e contratos de repasse entre entes federados exige não apenas o conhecimento técnico-jurídico das normas aplicáveis, mas também o domínio de

ferramentas de gestão e planejamento público. A complexidade do processo impõe aos gestores públicos a responsabilidade de estruturar propostas consistentes, reunir toda a documentação necessária e cumprir prazos e exigências de forma rigorosa.

2.1. Instrumentos de Transferência Voluntária entre Entes Federados

No âmbito da administração pública, as **transferências voluntárias** são repasses de recursos financeiros realizados sem obrigação constitucional ou legal, para execução de programas, projetos ou ações de interesse comum entre os entes federativos. As principais modalidades utilizadas são:

a) Convênios, que são acordos firmados entre entes federados para a realização de objetivos comuns, nos quais as partes assumem obrigações recíprocas, podendo haver contrapartida financeira ou não por parte do conveniente.

b) Contratos de repasse, instrumentos utilizados pela União, por meio de instituições financeiras públicas federais (como a Caixa Econômica Federal), que atuam como mandatárias para a execução de obras e serviços de engenharia.

Ambas as modalidades requerem a observância de regras rigorosas quanto à documentação, planejamento, regularidade jurídica e fiscal, além do cumprimento de diretrizes legais e normativas que asseguram a lisura e efetividade na aplicação dos recursos públicos.

2.2. Regulamentação do Governo Federal

No plano federal, destaca-se o **Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023**, que atualizou o marco normativo das transferências voluntárias da União. Sua ementa dispõe:

"Dispõe sobre as transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse e altera o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007."

Esse decreto regulamenta a celebração, execução e prestação de contas de transferências voluntárias da União para outros entes federados, estabelecendo normas detalhadas que visam garantir a efetividade, transparência e controle na destinação dos recursos públicos. Dentre seus principais pontos, destacam-se:

A obrigatoriedade de os entes proponentes estarem adimplentes com obrigações fiscais, previdenciárias e legais;

- a) A necessidade de cadastramento e atualização de dados no **Plataforma TransfereGo¹**, sistema oficial de gestão de transferências voluntárias da União;
- b) A exigência de **Plano de Trabalho** com detalhamento técnico e financeiro do objeto pactuado;
- c) A vinculação dos objetos aos instrumentos de planejamento governamental, como o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
- d) A definição de critérios para análise de viabilidade, execução, fiscalização e prestação de contas.

O Decreto n.º 11.531/2023 representa um avanço na consolidação de procedimentos e na padronização dos processos, além de fortalecer o monitoramento e a transparência das transferências públicas.

2.3. Regulamentação do Governo do Estado de São Paulo

No âmbito estadual, especialmente no Estado de São Paulo, o **Decreto nº 66.173, de 26 de outubro de 2021**, estabelece regras específicas para os convênios e ajustes celebrados entre a administração pública estadual e os entes da federação. Sua ementa declara:

"Dispõe sobre a celebração de convênios e outros ajustes com entidades do setor público ou privado no âmbito da Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional."

Embora o decreto também trate de ajustes com o setor privado, o foco aqui recairá sobre a regulamentação das transferências entre entes públicos. Entre seus principais dispositivos aplicáveis a essas transferências, destacam-se:

- a) A previsão de **critérios objetivos para habilitação** dos entes proponentes, inclusive quanto à documentação institucional e à regularidade fiscal;

¹ A plataforma de transferência de recursos do Governo Federal anteriormente já foi denominada de SICONV e de Plataforma +Brasil. Ainda há alguns políticos, assessores e servidores que fazem uso de denominação antiga, por equívoco.

- b) A estruturação mínima do **Plano de Trabalho**, contendo objetivos, metas, cronograma e indicadores de resultado;
- c) A exigência de **formalização prévia de instrumentos jurídicos** e a publicação de extratos no Diário Oficial;
- d) A regulamentação de **procedimentos para acompanhamento, avaliação de resultados e prestação de contas**;
- e) A orientação para que os ajustes estejam compatíveis com o planejamento estadual e com os princípios da eficiência, economicidade e finalidade pública.

Esse decreto representa um esforço do Estado de São Paulo para alinhar seus procedimentos aos padrões nacionais, garantindo maior segurança jurídica e previsibilidade nas relações interfederativas.

2.4. Regulamentações esparsas

Importante destacar que, conforme preconizado no art. 184, da Lei Federal n. 14.133, de 2021, a norma geral de licitações e contratos administrados será aplicada aos convênios, conforme:

Art. 184. Aplicam-se as disposições desta Lei, na que couber e na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo federal.

...

§ 2º Quando, verificada qualquer das hipóteses da alínea d do inciso II do caput do art. 124 desta Lei, o valor global inicialmente pactuado demonstrar-se insuficiente para a execução do objeto, poderão ser:

I - utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicação financeira;

II - aportados novos recursos pelo concedente;

III - reduzidas as metas e as etapas, desde que isso não comprometa a fruição ou a funcionalidade do objeto pactuado.

§ 3º São permitidos ajustes nos instrumentos celebrados com recursos de transferências voluntárias, para promover alterações em seu objeto, desde que:

I - isso não importe transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro;

II - seja apresentada justificativa objetiva pelo conveniente; e

III - quando se tratar de obra, seja mantido o que foi pactuado quanto a suas características.

...

Art. 184-A. À celebração, à execução, ao acompanhamento e à prestação de contas dos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres em que for parte a União, com valor global de até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), aplicar-se-á o seguinte regime simplificado:

I - o plano de trabalho aprovado conterá parâmetros objetivos para caracterizar o cumprimento do objeto;

II - a minuta dos instrumentos deverá ser simplificada;

...

IV - a verificação da execução do objeto ocorrerá mediante visita de constatação da compatibilidade com o plano de trabalho.

§ 1º O acompanhamento pela concedente ou mandatária será realizado pela verificação dos boletins de medição e fotos georreferenciadas registradas pela empresa executora e pelo conveniente do Transferegov e por vistorias *in loco*, realizadas considerando o marco de execução de 100% (cem por cento) do cronograma físico, podendo ocorrer outras vistorias, quando necessárias.

§ 2º Não haverá análise nem aceite de termo de referência, anteprojeto, projeto, orçamento, resultado do processo licitatório ou outro documento necessário para o início da execução do objeto, e caberá à concedente ou mandatária verificar o cumprimento do objeto pactuado ao final da execução do instrumento.

...

§ 4º O regime simplificado de que trata este artigo aplica-se aos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres celebrados após a publicação desta Lei.

Conjuntamente com a lei supracitada, a legislação que criou o programa repassador ou política pública poderá exigir o atendimento de requisitos adicionais.

À parte do previsto nas leis, os Ministérios, Secretárias ou outro órgão repassador poderão ter editado normas (portarias, instrução normativas ou resolução) dispondo de regras ou requisitos adicionais para a celebração das parcerias.

E, da mesma forma, deverá ser respeitado as disposições de editais de chamamentos públicos, quando os repasses decorrerem destes.

2.5. Diferenças entre transferências voluntárias para custeio e para investimento

As transferências voluntárias entre entes federados podem ser destinadas a despesas de **custeio** ou de **investimento**, sendo fundamental distinguir essas finalidades no momento da elaboração e execução do instrumento de repasse. Despesas de **custeio** referem-se à manutenção das atividades administrativas e operacionais, como aquisição de materiais de consumo, serviços terceirizados, combustíveis, capacitação de servidores e, em alguns casos, despesas com pessoal. Já as despesas de **investimento** destinam-se à ampliação da capacidade de atendimento ao cidadão, incluindo a construção de obras públicas, aquisição de máquinas e equipamentos permanentes ou implementação de infraestrutura.

A diferença entre essas modalidades impacta diretamente o grau de **exigência técnica e documental**. Projetos de **investimento**, por envolverem bens de maior valor e permanência, geralmente requerem maior detalhamento, como **projetos de engenharia, cronogramas físicos-financeiros e, eventualmente, estudos de viabilidade**. Em contrapartida, transferências para **custeio**, embora mais simples do ponto de vista técnico, **exigem justificativas robustas quanto à necessidade da despesa e à sua compatibilidade com o objeto pactuado**. Além disso, recursos para custeio tendem a ser mais restritos, por envolverem **despesas correntes que não podem gerar obrigações permanentes sem prévia autorização legal**.

No que se refere à **execução e prestação de contas**, as despesas de investimento demandam comprovação de entrega de bens ou da execução física da obra, com foco no

alcance das metas previstas. Já no custeio, a ênfase recai sobre a comprovação da boa aplicação dos recursos dentro do escopo do projeto, respeitando os limites e condições estabelecidos. A correta classificação da finalidade desde o início do processo é essencial para evitar glosas, atrasos na liberação de recursos e responsabilizações do gestor público.

2.6. Relações de documentos gerais para formalização

Por mais que a legislação específica possa exigir documentos adicionais, conforme disposto no item 2.4, desta orientação, há um conjunto de documentos que são padrão de exigência em todas as ocasiões. Tais documentos visam demonstrar a regularidade da entidade em relação ao órgão repassador. Como é o caso de:

- a) Cartão CNPJ;
- b) Legislação de criação do órgão (quando for Secretaria ou Administração Indireta);
- c) Regularidade fiscal junto ao Governo Federal, INSS e Estadual;
- d) Regularidade Trabalhista e do FGTS;
- e) Comprovante de encaminhamento da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado referente ao último exercício; e,
- f) Declaração de conta bancária específica.

Especificamente para o **Governo Federal**:

- a) Regularidade no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC); e,
- b) Regularidade no Cadin Federal.

Especificamente para o **Governo do Estado de São Paulo**:

- a) Ata de posse do Prefeito (autenticada);
- b) Regularidade no Cadin Estadual; e,
- c) Certificado de Regularidade do Município para Celebrar Convênios – CRMC.

Além destes, há documentos importantes de se ter no momento da solicitação. Dependendo da solicitação, eles podem ser dispensados, como é o caso do pedido de

emenda parlamentar, que a solicitação ao deputado não precisa estar tão detalhada, sendo necessária na formalização com o Poder Executivo. A documentação importante para se ter no momento da solicitação:

- a) Plano de trabalho;
- b) Projetos de engenharia (cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, projeto, planilha orçamentária, e afins); e,
- c) Declaração de contrapartida (quando necessário).

O órgão precisará ainda ter cadastro na plataforma **TranfereGov**, para parcerias com o Governo Federal; e na plataforma **Sem Papel**, para parcerias com o Governo do Estado de São Paulo.

2.7. Providências preliminares à solicitação de recursos

Além da regularidade do órgão receptor, devemos nos atentar às necessidades estratégicas. O órgão que solicitará deverá criar uma lista de prioridades, dividida por área de atuação governamental (por exemplo: saúde, educação, saneamento, entre outros).

Para tanto, além de **identificar o problema a ser resolvido**, tem que ser pontuado os **resultados e impacto esperados**, o grupo da **população que será beneficiada**, e justificativa de que é **a medida mais eficiente para resolver o problema**.

Essas informações são importantes pois, além ajudar o gestor na tomada de decisões, cria um embasamento para a construção de relações estratégicas com membros do Poder Legislativo e Executivo, e assim defender a causa e obter o recurso.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A captação de recursos por meio de transferências voluntárias entre entes federados é um instrumento fundamental para a promoção de políticas públicas que superem desigualdades regionais e fortaleçam a atuação cooperada entre os entes da Federação. A complexidade normativa e técnica que envolve esses repasses demanda dos gestores públicos não apenas conhecimento jurídico, mas também planejamento estratégico, organização documental e capacidade de articulação institucional. Ao longo deste artigo, foram apresentados os principais conceitos, instrumentos jurídicos e exigências legais aplicáveis às transferências voluntárias, com foco nos convênios e contratos de repasse.

A análise dos Decretos nº 11.531/2023, no âmbito federal, e nº 66.173/2021, no Estado de São Paulo, evidenciou um esforço normativo de padronização, controle e transparência nas relações interfederativas. Além disso, foram discutidas as distinções entre transferências voltadas para custeio e para investimento, bem como os documentos essenciais e as providências preliminares para uma solicitação bem-sucedida. A adoção de ferramentas como planos de trabalho estruturados, plataformas eletrônicas e diagnósticos de prioridades setoriais mostra-se essencial para garantir a efetividade dos repasses e evitar entraves burocráticos.

Conclui-se que a profissionalização da gestão pública, aliada à adoção de práticas preventivas e planejamento técnico consistente, é a chave para ampliar o acesso a recursos junto aos Governos Estadual e Federal. O conteúdo aqui apresentado visa contribuir para o fortalecimento institucional dos entes subnacionais, oferecendo orientações práticas, check-lists e modelos que auxiliem no correto encaminhamento dos pedidos de transferência voluntária. A atuação proativa, planejada e tecnicamente fundamentada é, portanto, o caminho para transformar oportunidades de repasse em ações concretas de benefício coletivo.

Por fim, informamos que **em anexo seguem alguns modelos das principais declarações e ofício de solicitação**, com notas explicativas.

Sendo o que havia a ser orientado preventivamente.

Bariri-SP, 03 de junho de 2025

Marcelo Eduardo Lenharo

Consultor Especialista

CRA/SP n. 143.977

ANEXO 01 - MODELO DE OFÍCIO PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOOfício n. **NNN/AAAA**Assunto: **[descrição do assunto]****Cidade-UF, DD de MMMMM de AAAA**Excelentíssimo Senhor **[nome da autoridade],**

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, apresentar a necessidade do **[Entidade]**, referente à **[breve descrição do problema]**, no montante de **[valor estimado, quando exigido pelo deputado ou órgão]**

[Apresentação do município ou entidade, em até três linhas]**[descrição mais detalhada do problema em até quatro linhas]**

Considerando a importância de investimentos nessa área, solicitamos a destinação de recursos através dos programas **[indicar programas ou emendas]**.

Os recursos serão utilizados para a **[explicar a aplicação dos recursos em até três linhas]**, beneficiando diretamente **[descrever a quantidade e público beneficiado]**

Para informações detalhadas, segue em anexo o **[informar anexos, como Plano de trabalho, projeto de engenharia, orçamento, ou outro pertinente, sendo esse parágrafo opcional]**

Certos do Vosso atendimento, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

AUTORIDADE REQUISITANTE**CARGO**

À Sua Excelência, o Senhor

NOME AUTORIDADE**Cargo Autoridade****Cidade – SP**

ANEXO 02 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO OUTROS ÓRGÃOS

(Timbre da Prefeitura/Entidade)

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO OUTROS ÓRGÃOS

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que não existe necessidade de outras aprovações, licença e/ou outorgas em outros órgãos como exemplo: CETESB, CONDEPHAAT, DER, IPHAN, DEPRN, DNIT, DAEE. ALL, concessionárias locais de água, energia e gás para a execução da **(descrever um objeto por declaração, conforme aprovação)** a ser realizada com os recursos da **[Órgão repassador].**

O referido é verdade e dou fé.

Cidade-UF, DD de MMMMM de AAAA

AUTORIDADE REQUISITANTE

CARGO

ANEXO 02 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO

(Timbre da Prefeitura/Entidade)

DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que o imóvel/logradouro em que se pretende executar a obra _____ neste Município, a ser realizada com os recursos da [Órgão repassador], é de domínio público e/ou de propriedade desta Prefeitura, como atesta a Matrícula _____ do ___ Cartório de Registro de Imóveis de _____ anexada aos autos.

OU

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que o imóvel em que se pretende a obra _____ neste município, a ser realizada com recursos da [Órgão repassador]s, localizado na _____, é de domínio público e/ou de propriedade desta prefeitura.

OU

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que o imóvel em que se pretende a obra na Praça (nome) neste município, a ser realizada com recursos da [Órgão repassador], localizado na (endereço), é de domínio público.

O referido é verdade e dou fé.

Cidade-UF, DD de MMMMM de AAAA

AUTORIDADE REQUISITANTE

CARGO

ANEXO 03 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO INÍCIO DE OBRA

(Timbre da Prefeitura/Entidade)

DECLARAÇÃO DE NÃO INÍCIO DE OBRA

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que o objeto do convênio a ser celebrado com a [Órgão repassador] não teve sua execução iniciada, nos termos do artigo 56 da Lei n. 6.544, de 22 de novembro de 1989.

O referido é verdade e dou fé.

Cidade-UF, DD de MMMMM de AAAA

AUTORIDADE REQUISITANTE

CARGO

ANEXO 04 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE RECURSOS*(Timbre da Prefeitura/Entidade)***DECLARAÇÃO DE RESERVA DE RECURSOS**

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que esse Município assegurou os recursos no valor de **R\$ XXXX (declarar o valor da contrapartida igual a que estiver definida no cronograma)** necessários à complementação do objeto proposto no convênio a ser firmado com a **[Órgão repassador]**, através da reserva de recursos orçamentários, conforme elemento econômico nº **XXXXXXXXX**, estando de acordo com o disposto no artigo 184 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Cidade-UF, DD de MMMMM de AAAA

AUTORIDADE REQUISITANTE**CARGO**

**ANEXO 05 - MODELO DE PORTARIAS DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E
RESPONSÁVEL TÉCNICO**

(Timbre da Prefeitura/Entidade)

PORTARIA nº ____ , de ____ de _____ de 20__ .

Designa Gestor e Responsável Técnico

_____, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO [identificar o convênio]

RESOLVE:

Designar o(a) Sr(a). _____, contador(a), devidamente habilitada no C.R.C. sob nº _____, e o(a) Sr(a). _____, engenheiro(a)/arquiteto(a) devidamente habilitado(a) no CREA/CAU sob nº _____, para, respectivamente, exercerem as funções de GESTOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio a ser firmado com a [Órgão repassador],.

Cidade-UF, DD de MMMMM de AAAA

AUTORIDADE REQUISITANTE

CARGO

ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL

(Timbre da Prefeitura/Entidade)

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL

Para os devidos fins administrativos e afeitos legais, declaro junto ao [Órgão repassador], que a [Prefeitura ou entidade], inscrita no CNPJ sob nº [____], dispõe de pessoal com capacidade técnica, gerencial e operacional para execução do [identificação do convênio]

Informamos que o município possui em seu quadro funcional servidores capacitados e habilitados para execução, fiscalização e gerenciamento administrativo, para tanto, indicamos o(a) engenheiro(a) _____, CREA nº _____, como responsável pelo gerenciamento do projeto.

Cidade-UF, DD de MMMMM de AAAA

AUTORIDADE REQUISITANTE

CARGO